

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

60e jaargang, nr. 2 februari 1986

INHOUDSOPGAVE

<i>Drie jaar na het Stichtingsakkoord</i>	blz. 50
<i>door Drs. A. G. Nagelkerke en E. H. Vogels</i>	
<i>De accountant en de staat van herkomst en besteding van middelen</i>	blz. 61
<i>door Drs. J. Dijkma</i>	
<i>Massa- en stukproductie</i>	blz. 75
<i>door Drs. R. J. Casimir</i>	
<i>Een nieuw aangiftebiljet vennootschapsbelasting</i>	blz. 82
<i>door Drs. P. G. Kroon</i>	
<i>Boekbespreking: 'Geschiedenis der Accountancy in Nederland. Aanvang en Ontplooiing, 1895-1935'</i>	blz. 88
<i>door Prof. J. Nathans</i>	
<i>Het MAB vóór 50 jaar</i>	blz. 90
<i>door A. F. Tempelaar</i>	
<i>Auteurs</i>	blz. 92